

MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALAR TARAQQIYOTIDA TURIZMNING TUTGAN O‘RNI

Xaydarova Shaxlo Narzullayevna

Navoiy davlat uiversiteti, Maktabgacha ta’lim kafedrası dotsenti, PhD

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14257614>

Annotatsiya. Ushbu maqolada maktabgacha yoshdagi bolalar turizmini tashkil etish jarayonida ularni bilim va amaliy malakalarini oshirish yo‘li bilan ta’lim-tarbiya sifatini yaxshilash hamda sog‘lom turmush tarzini shakllantirishga oid ma’lumotlar berilgan.

Kalit so‘zlar: turizm, turizm madaniyati, sayr-sayohat, ekskursiya, xaj va umra ziyorati, tarixiy-madaniy obidalar, tayanch kompetensiyalar, chidamlilik, kuchlilik, jismoniy sifatlar, muzey, tarixiy obidalar, ziyoratgoh joylar.

Аннотация. В данной статье представлена информация по повышению качества образования и формированию здорового образа жизни путем совершенствования знаний и практических навыков детей в процессе организации дошкольного туризма.

Ключевые слова: туризм, туристическая культура, экскурсия, паломничество и умра, памятники истории и культуры, основные компетенции, выносливость, сила, физические качества, музей, исторические памятники, места паломничества.

Abstract. This article provides information on improving the quality of education and forming a healthy lifestyle by improving the knowledge and practical skills of children in the process of organizing preschool tourism.

Keywords: tourism, tourism culture, excursion, excursion, pilgrimage and Umrah, historical and cultural monuments, basic competencies, endurance, strength, physical qualities, museum, historical monuments, places of pilgrimage.

Kirish

Ma’lumki, turizm o‘zining rivojlanishida uzoq yo‘lni bosib o‘tdi va bugungi kunda jahon iqtisodiyotining eng muvaffaqiyatli rivojlanayotgan tarmoqlaridan biri hisoblanadi. Iqtisodiy faoliyatining boshqa sohalari singari, turizm sohasi ham juda murakkab tizim bo‘lib, uning rivojlanish darajasi umuman mamlakat iqtisodiyotining rivojlanish darajasiga bog‘liq. Hozirgi kunda dunyoga qilingan sayohatlarning 60% dan ortig‘i va dunyo bo‘ylab qilingan sayohatlarning 70-75% dan ko‘prog‘i sanoatlashgan mamlakatlarga to‘g‘ri keladi. Shu bilan birga, Yevropa Ittifoqi mamlakatlari turistlarning kelishi va valyuta tushumlarining qariyb 40 foizini tashkil qiladi.

Turizm (fransuzcha so‘zdan olingan bo‘lib, *tour*— sayr, sayohat), sayyohlik — sayohat (safar) qilish; faol dam olish turlaridan biri. Turizm deganda jismoniy shaxsning doimiy istiqomat joyidan sog‘lomlashtirish, ma’rifiy, kasbiy-amaliy yoki boshqa maqsadlarda borilgan joyda (mamlakatda) haq to‘lanadigan faoliyat bilan shug‘ullanmagan holda uzog‘i bilan 1 yil muddatga jo‘nab ketishi (sayohat qilishi) tushuniladi.¹

Adabiyotlar tahlili. Xo‘sh, turizm qadimda ham mavjud bo‘lganmi? - degan haqli savol tug‘ilishi, tabiiy. Bu savolga javob juda oddiy: maqsadi va amalga oshirishning tashkiliy shakliga ko‘ra turizm sifatida ko‘rib chiqilishi mumkin bo‘lgan sayohatlarni qadimdan bilish mumkin. O‘rta asrlarda esa diniy - ziyoratchilar guruhlarini kuzatib borish bo‘yicha tashkillashtirilgan faoliyatning boshlanishi ko‘zga tashalanadi. Bu jarayonlarni detalli ravishda

¹ <https://uz.m.wikipedia.org/wiki/Turizm>

ko‘rib chiqqanda ularni turizmga, yanayam to‘g‘rirog‘i, turizm ibtidosiga borib taqash mumkin. Hozirgacha Tomas Kuk turizmni tashkillashtirganligi uchungina bu faoliyatning asoschisi sifatida tan olinadi. Nima, xaj va umra ziyoratini tashkillashtirgan tashabbuskorlar o‘sha vaqtlarda bo‘lgan emasmi? Albatta bo‘lgan. Bunday ziyoratlarga ham odamlar guruh - guruh bo‘lib borishgan. Ota - bobolarimiz ularni uyushtirishgan. Kimlardir shunday ishlarga bosh bo‘lgan. Yoki, savdogarlikni olaylik, ayniqsa, “Buyuk ipak yo‘li” tarixida bunday ishlarni tashkil etgan, savdogarlarning omon - eson manzillariga yetib borishlarini tashkillashtirib bergan kishilar bo‘lmaganmi? Bo‘lgan, albatta. Balki, ularni mingboshi, yuzboshi, ellikboshi tarzida atalgandir. Mana shular tufayli ushbu sayohatlar, ta‘bir joiz bo‘lsa, turizm faoliyati amalga oshirilgan. Bizning galdagi vazifamiz shunday zahmatkash kishilarni, sayohat (turizm) ishi tashkilotchilarini eski manbaalardan izlab topish va uni xalqimizga yetkazishdir.²

So‘nggi yillarda respublikamiz miqiyosida turizm sohasi keng rivojlanmoqda. Jumladan, muhtaram Prezidentimiz Sh.M.Mirziyoyev tomonidan 2019 yil 5 yanvardagi PF-5611-sonli “O‘zbekiston Respublikasida turizmni jadal rivojlantirishga oid qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida”gi farmoni, 2019 yil 5 yanvardagi PQ-4095-son “Turizm tarmog‘ini jadal rivojlantirishga oid chora-tadbirlar to‘g‘risida”gi qaror, 2020 yil 13-avgustdagi PF-5781-son “O‘zbekiston Respublikasida turizm sohasini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi farmoni imzolandi. Ushbu qaror va farmon ijrosini ta‘minlash maqsadida maktabgacha ta‘lim tashkilotlarida tarbiyalanayotgan yosh avlodni milliy qadriyatlarimiz sanalgan qadimiy obida, tarixiy qadamjollarni o‘rgatish dolzarblik kasb etadi.

Natijalar. E‘tirof etish lozimki, sayr-sayohatlar (ekskursiya) xalqaro miqiyosdagi eng ommaviy-madaniy tadbirlardan biridir. Tarixiy-madaniy obidalarni tomosha qilish, ularning tarixi bilan tanishish, zamonaviy qurilishlar, hashamatli uylar, chiroyli bog‘-rog‘lar, millatlarning urf-odatlarini o‘rganish kabi sohalar sayohatchilarning diqqat-e‘tiboridan keng joy oladi. Bunda ulovlardan (transport) foydalanish, moliyaviy xarajatlar, yashash joylari hamda oziq-ovqatlar bilan ta‘minlash, madaniy xizmatlar ancha ustuvor tashkiliy faoliyat hisoblanadi.

Yurtimizning geografik tuzilishi juda xilma-xildir. Ya‘ni sharqda Tyan-Shan tog‘larining shahobchalari (davomi), janubda Turkiston, Hisor tog‘lari o‘rtada esa Zarafshon, Nurota tizma tog‘larining suvli hamda ko‘kalamzor maydonlarida aholi ko‘proq yashaydi. Shu sabab u yerlarda dam olish, hordiq chiqarish, sog‘lomlashtirish maskanlari ko‘plab qurilgan. Respublikaning g‘arb va shimol tomonlari cho‘l-sahrolar bilan tutashgan bo‘lsada past, yassi tog‘lar bilan o‘ralib, Chimqo‘rg‘on, Arnasoy, Kattaqo‘rg‘on kabi suv omborlari, katta-kichik sun‘iy ko‘llarning nam havosi ekologik jihatdan tabiiy muvozanatni saqlab turadi.

Turizmning turlari juda xilma-xil bo‘lib u amalda tobora ortib bormoqda. Jismoniy tarbiya nuqtai nazaridan olib qaralganda, ularni tayyorgarlik, haqiqiy turistik va ommaviy targ‘ibot poxodlariga ajratish mumkin. Tayyorgarlik poxodlari poxod harakatlari va organizmni katta va uzoq muddatli poxodlarga tayyorlash, ularda ishtirok etishga hozirlashda asosiy vazifalarini o‘taydi. Tayyorgarlik poxodlari jarayoniga sayr qilish, ekskursiya elementlarini kiritish zarur. Bu bosqichning asosiy mazmunida turistik qoidalar, poxod turmush sharoiti, yurish texnikasi, maxsus turistik faoliyatlar, yo‘lni avvaldan o‘rganish, razvedka qilish,

² Buxoro davlat universiteti Axborot texnologiyalar markazi © 2019
(<http://elib.buxdu.uz/>)

dam olish joylarini tanlash va uni tayyorlash, kechki dam olish va tunashni uyushtirish, gulxan yoqish va shu kabi sohalarni o'rganish yotadi. Chidamlilik, kuchlilik, tezlik va boshqa jismoniy sifatlarni ham oshirish murakkab poxodlarda ishtirok etishni ta'minlaydi.

Muhokama. Dunyoda maktabgacha ta'lim tizimida bolalar turizmini rivojlantirish jarayonini takomillashtirish strategiyalarini ishlab chiqish va uni amalga oshirish metodikalarini loyihalashtirishga doir qator izlanishlar olib borilmoqda. Bunda bolalarning sayohatga chiqish faolligini rivojlantirishga yo'naltirilgan ta'lim-tarbiya jarayonlarini tashkil etishga alohida e'tibor berilib, maktabgacha ta'lim tashkiloti tarbiyalanuvchilarining yosh va psixofiziologik xususiyatlarini hisobga olgan holda maqsadga yo'naltirilgan tayanch kompetensiyalarni shakllantirish muhim ahamiyat kasb etadi.

Xulosa. Bugungi kunda yaratilgan shart-sharoitlar hamda imtiyozlar doirasida, muhtaram Prezidentimiz tomonidan qabul qilingan turizmga oid qaror va farmonlardan maqsadli foydalanish lozim. Maktabgacha ta'lim yoshidagi tarbiyalanuvchilarga turizmning ta'lim-tarbiya va sog'lomlashtiruvchi xususiyatlari shaklan va mazmunan bolalar taraqqiyotida muhim o'ringa ega ekanligini ular ongiga singdiriladi. Turizm burchaklarini tashkil etilib, kunning asosiy qismida turizm haqida tushunchalar beriladi. Ularda dastlabki turizm madaniyati shakllantirilib, so'ng katta va tayyorlov guruhidagi bolalar bilan hududiy diqqatga sazovor joylar: muzey, tarixiy obidalar, ziyoratgoh joylar, zamonaviy ishlab chiqarish korxonalari, zamonaviy ta'limiy, iqtisodiy tashkilotlarga sayohatlar uyushtiriladi va bolalar ongida sayohatning dastlabki tushunchalari shakllantiriladi. Sayohatlar jarayonida bilim va amaliy malakalarni oshirish yo'li bilan ta'lim-tarbiya sifatini yaxshilash hamda sog'lom turmush tarzini shakllantirishga bevosita xizmat qilinadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Sh.M.Mirziyoyev. “Turizm tarmog‘ini jadal rivojlantirishga oid chora-tadbirlar to‘g‘risida”gi PQ-4095-sonli Qaror. 05.01.2019
2. Sh.M.Mirziyoyev. “O‘zbekiston Respublikasida turizmni jadal rivojlantirishga oid qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida”gi PF-5611-sonli farmoni. 05.01.2019
3. Sh.M.Mirziyoyev. “O‘zbekiston Respublikasida turizm sohasini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PF-5781-son farmoni. 13.08.2020
4. 2020-2025 yillarda O‘zbekiston Respublikasida yoshlar turizmini rivojlantirish Konsepsiyasi.
5. Nazarova G.G. va boshqalar. Turizm huquqi-Toshkent. Talqin-2003
6. Sharipova D., Toirova M., Muxamedova S. “Agar bolam sog‘lom bo‘lsin desangiz”. Toshkent “Ilm Ziyo” -2006 yil
7. Usmonxo‘jaev T.S., Toirova M.T. “Bolalar bog‘chasida sayrlarni o‘tkazish”. T.: Cho‘lpon. 2008 yil
8. Bolalikning quvnoq yozi. Turistik sanoat 2009. - № 65-67.
9. Xaydarova Shaxlo Narzullaevna, (2021). Pedagogical Approach To The Preparation The Children Of The Orphanage For Family Life. The American Journal of Social Science and Education Innovations, 3(02), 23-27.
10. Хайдарова Ш.Н. Педагогический подход к подготовке воспитанников детского дома к семейной жизни. Colloquium-journal №8 (95), 2021. Czesc 2. (Warszawa, Polska)
11. Ibraimov Xolboy Ibragimovich, Khaydarova Shakhlo Narzullaevna, Organizational pedagogical principles of education of pre-school children in the inclusive education system. Science and innovation international scientific journal volume 2 ISSUE 11 November 2023

UIF-2022: 8.2 | ISSN: 2181-3337 | SCIENTISTS.UZ.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.10143278>

12. Khaydarova Shakhlo Narzullaevna. Tourism Activities in Preschool Educational Organizations and Their Impact on Children's Development. The Second Pamir Transboundary Conference for Sustainable Societies- 2023 | PAMIR 2023.November 16&17,2023. <https://orcid.org/0000-0000-0000-0000>
13. Elektron adabiyotlar:
 1. <https://uz.m.wikipedia.org/wiki/Turizm>
 2. Buxoro davlat universiteti Axborot texnologiyalar markazi © 2019 (<http://elib.buxdu.uz/>)
 3. www.ziyonet.uz
 4. <http://diss.natlib.uz>